

“TUG‘RUQDAN KEYINGI DEPRESSIYA VA UNING OQIBATLARI ”

Nurullayeva Oydin Ne‘matillayevna

Toshkent tibbiyot akademiyasi, davolash ishi yo‘nalishi

2-bosqich talabasi.

Angren Shahar 3-oilaviy poliklinikada

2-toifali hamshira.

Annotatsiya: Tug‘ruqdan keyingi depressiya bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Uning rivojlanishida psixologik, ijtimoiy, moddiy va tibbiy muammolar asosiy o‘rinni egallaydi. Umuman depressiyaga moyil va undan aziyat chekayotgan ayollarimiz yaqin do‘st-yor, qarindosh -urug‘lari ko‘magi va moddiy qo‘llab -quvvatlashiga muhtoj bo‘ladilar.

Depressiyaga uchragan ona tarbiya qilayotgan bolalarda ijtimoiy moslashuvchanlik qiyin kechishi va ham jismoniy ham psixologik rivojlanishdan ortda qolishi mumkin.

Ayollarimizning tug‘ruqdan keyingi ruhiy tushkunlikka tushishining oldini olish va qarshi kurashish uchun avvalo oilada sog‘lom muhit shakllantirilishi kerak. Farzand tarbiyasida otalarning rolini oshirish talab etiladi.

Turli vaziyatlar tufayli yolg‘iz farzand katta qilayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj , o‘z uy joyi va daromad manbaiga ega bo‘lmagan ayollarimizni davlat himoyasiga olib to farzandi bog‘cha yoshiga yetguncha uy-joy bilan ta‘minlanishi zarur. Ana Shundagina turli ijtimoiy-maishiy sabablar tufayli odam savdosi qurboniga aylanayotgan go‘daklar soni biroz kamaygan bo‘larmidi.

Kalit so‘zlar: tug‘ruq, depressiya, psixologik, moddiy , tibbiy , giperfaollik, moslashuvchanlikning qiyin kechishi, aqliy va nutqiy rivojlanishning kechikishi, yolg‘iz ona, ijtimoiy himoya , odam savdosi.

Tug‘ruqdan keyingi depressiya nima?, Uning belgilari qanaqa va nimasi bilan xavfli hisoblanadi?.Nima uchun depressiya bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylandi? Asosiy sabablari nima va qanday xavf solishi mumkin? Uni bartaraf qilib bo‘ladimi? degan ko‘plab savollarga javob ko‘pchilikni qiziqtirishi tabiiy hol.

Farzand ko‘rish har bir voyaga yetgan shaxsning orzusi hisoblanadi. Bolaning dunyoga kelishi o‘ziga xos quvonch va baxt tuyg‘usi bilan birgalikda stress va qiyinchiliklar bilan bog‘liq bo‘ladi. Chunki birinchi bora farzand ko‘rayotgan yosh ota-onaning o‘rganib qolgan turmush sharoitlari o‘zgarsa, ikkinchi va hatto ko‘p farzandli oilalarda ham yangi tuqqan onalarimizda turli xil ijtimoiy, maishiy hamda ba‘zan tibbiy sabablari tufayli tushkunlikka tushib qolish holatlari kuzatiladi .

Ko‘pchilik onalarda homiladorlikning asoratsiz o‘tishi har tomonlama o‘zi yashab turgan muhitga bog‘liq jarayon hisoblanadi. Ya‘ni onadagi ruhiy xotirjamlikning kamligi qorindagi bolaga ham ,yaqinda tug‘ilgan chaqaloqqa ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Umuman homiladorlik va tug‘ruq bilan bog‘liq ko‘pgina stressli holatlar ta‘siri yillar davomida saqlanadi. Bunga yaqqol misol homiladorlik davri osoyishtaliksiz o‘tgan onalarning bolalari juda yig‘loqi bo‘lishi, depressiyaga duchor bo‘lgan onalarning farzandlarida gapirishni kechikishi, duduqlanish, ko‘pxarakatlilik, diqqatni bir joyga yig‘ishda qiyinchiliklar kabi belgilar rivojlanadi. Va bunday vaziyatlarni davolash uchun ko‘pgina mutaxassis maslaxati , davo muolajalari va uzoq vaqt kerak bo‘ladi.

Tug‘ruqdan keyingi depressiya quyidagi vaziyatlarga tushib qolgan onalarimizda nisbatan ko‘proq uchrashi aniqlangan.

Shaxsiy hayotdan ko‘ngli to‘lmagan (majburiy nikoh, juftining spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarga tobeligi yoki homiladorlik davrida uzoq muddatga xorijga ishlash uchun ketganligi)

Bolalikdan to farzand ko‘rguncha kambag‘allikda kun kechirganlik, hatto o‘z uyiga ega bo‘lmaganlik ,

Istalmagan homiladorlik (juda erta ya'ni balog'at yoshida homilador bo'lish yoki qisqa vaqtda yilma yil homilador bo'lish hamda turli tajovuz natijasida homilador bo'lish),

Tug'ruq jarayoning og'ir o'tishi-oraliq jarohatlari yoki chaqaloqni turli tug'ruq travmalari bilan tug'ilishi kabi sabablardan so'ng rivojlanadi.

Tug'ruqdan keyingi depressiya yangi ko'zi yorigan onalarning deyarli 50-80 % uchraydi. Ko'pchiligida tug'ruqning 1-2 haftasida yengil ko'rinishda aytaylik ko'p yig'lash, g'amginlik va ehtiyojmandli ,jizzakilik kabi hissiyotlar kun davomida o'zgarib turadi va tezda o'tib ketadi. Bunday vaziyatdan tezroq chiqishga, yangi onani yaqinlar davrasida ko'proq bo'lishi, ularning uy ishlari va farzand tarbiyasiga ko'maklashishi yordam beradi. Yangi ko'zi yorigan ona ko'p uhlab dam olsa va to'yimli parhez taomlar bilan taomlansa xar qanday charchoq va salbiy fikrlar o'z - o'zidan barham topadi.

Chuqur depressiya holatlari yangi tuqqan ayollarning 10-12% uchrab hatto tug'ruqdan keyingi ikkinchi hatto uchinchi yili ham o'tib ketmaydi. Bu davrda onalarda eng ko'p uchraydigan belgilar bu - bolaga juda katta e'tibor qaratishdir. Doimo go'dakni kasal hisoblab turli mutaxassislariga murojaat qilishi ,turli dori darmonlardan tartibsiz foydalanishadi . Tinmay bolaning haroratini o'lchash. Doimo Bolani qo'lda ko'tarib yurish, Hatto bolaning fiziologik ajratmalarini ham grammlarda hisoblab turli adabiyotlarda keltirilgan qismlar bilan solishtirish holatlari kuzatilishi mumkin. Agarda bola biroz kam yoki ko'p uhlab qolsa kasal deb hisoblash, bola bir hafta yoki oy davomida biroz kam og'irlikka ega bo'lsa (hatto har kuni Bolani tortib ko'rishadi) uhlayotganda ham ko'krak yoki bolalar ozuqasini berish kabi holatlar kuzatiladi.

Yana ko'p uchraydigan holatlar bu ,ayniqsa qisqa muddat ichida yilma yil homilador bo'lib farzand ko'rgan onalarning bir yarim yosh yoki ikki yosh bolasini ulg'ayib qolgan deb his qilishi ularning injiqliklariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib ularga turli xil jarohatlar yetkazishi mumkin, bunday vaziyatlar bir necha soniyalar orasida bo'lganligidan ona o'zini idora qila olmaydi va biroz vaqtdan

so'ng qilgan ishidan afsuslanib o'zini "YOMON ONA" deb hisoblab iztirob chekadi .Natijada bir yoki ikki yoshli go'dakning ham ruhiy ham jismoniy rivojlanishi tengdoshlariga nisbatan ortda qoladi. Ona esa go'yoki bolalari yaxshi onaga muhtoj degan fikrga kelib oladi va hatto joniga qasd qilishi ham mumkin.

Turli sabablarga ko'ra onalar bolasini ko'krak suti bilan boqolmasligi ham depressiyani kuchaytiradi ,ayniqsa bu kam daromadga ega oilada hamda yolg'iz onalarning bolalar ozuqasini sotib olish uchun mablag' topolmaganligidan o'z go'dagini "yomon ko'rib" qolishi va hatto bolasini yaxshiroq oilada kamol topadi degan xayolda "sotib" yuborilishgacha olib keladi.

Yana bir eng achinarli holatlardan biri onani bolasiga mutlaqo befarqligidir. Onani fikricha barcha og'riq va muammolar sababi shu mitti go'dakdir. Agar u bo'lmaganda yaxshi dam olishi, bemalol ko'ngil ochar joylarda sayr qilishi mumkin edi. Ba'zi onalar sevimli mashg'ulotlaridan bola sababli mahrum bo'layotgani uchun jazavaga tushadi va boladan qutulish yo'llarini izlab qolishadi...

Ba'zida yangi tuqqan onalarimiz o'zida kechayotgan salbiy his-tuyg'ularni atrofdagi yaqinlaridan sir tutishadi. Bu holatlar tug'ruqdan keyingi depressiya ekanligini anglab ham ko'rmaydi. Hatto ularga nisbatan depressiya so'zi ishlatilganda hech qachon tuyg'ulari haqida oshkor qilmaydi va yana-da og'ir ahvolga tushib qolishlari mumkin bo'ladi. Ular biron bir salbiy xarakatlarni o'ziga yoki bolasiga nisbatan sodir etganda, yaqinlari tomondan birdaniga sodir bo'lgani "ilgari barchasi risoladagidek ketayotgani" aytib o'tiladi. Bunday holatlarni sodir bo'lishini oldini olishda birinchi bo'lib oilaviy kurashish lozim deb hisoblayman.

Farzand kichik go'dakligida faqat onasi parvarish qilishi kerak emas. Oilaviy an'ana sifatida otalarning o'rni ham beqiyos hisoblanishi kerak. Otarimiz yangi ko'zi yorigan onani xar tomonlama qo'llab quvvatlashi, mobodo farzand nuqson bilan tug'ilgan bo'lsa onani ayblamasdan kelajakda hammasi yaxshi bo'lishiga ishontira olishi, qo'llab quvvatlashi zarur. Onaning yaqinlari doimo ham fikr bo'lishiga undashi, hech qachon tez fursatlarda mustaqil qaror qabul qilmasligini takror va takror ta'kidlashi zarur .

Depressiya nima ekanligini , sabablarini va asoratlarini ozmi ko'pmi bilib oldik. Endi nima qilamiz shunchaki maslahat bilan cheklanib bo'lmaydi. Ayniqsa gap kelajagimiz davomchilari haqida ketganda. Bu muammoni yechishda barcha birdek mas'ul bo'lishi kerak . Xar bir ayol u homilador bo'lishidan oldin himoyada ekanligini his qilishi kerak. Tug'ulajak bolasini boqishda muammoga duch kelmasligini anglash kerak. Ayniqsa bu uy joyga muhtojligi bor, tajovuzga uchragan va yolg'iz onalarimizni har tomonlama qo'llab quvvatlashimiz kerak. Chunki ularning bolalari ham bizning kelajagimiz davomchisi hisoblanadi.

Har bir ko'zi yorigan ayolning ijtimoiy ahvoli u homiladorlik vaqtida -tug'ruqdan keyin kim bilan, qanday sharoitda yashashligi, moddiy ahvoli qandayligi o'rganilib chiqilishi kerak. Uy joyga muhtoj ,yolgiz onalarimizga yana bolani ko'krak suti bilan boqishga moneligi bor bo'lsa ,davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab quvvatlanishi kerak. Hech bo'lmaganda bola bir yoshga to'lguncha vaqtinchalik uy -joy bilan ta'minlanishi va bolaning oziqlanishi uchun moddiy yordam ajratilishi zarur. Shundagina murg'ak go'dak paytidanoq odam savdosi qurboniga aylanayotgan bolajonlarimizni asrab qolgan, o'z bolasini sotib gunohga botayotgan munis ayollarimizni to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lar edik.

Har tomonlama yetuk oilada ulg'ayib turli xil sabab bilan depressiyaga tushayotgan, har qanday vaziyat uchun o'zgalarni aybdor qilayotgan erka , tantiq onalarimizga esa har narsaning chegarasi borligini, hayot ajoyibotlarga to'la ekanligini, ko'zlaridan baxt uchqunlari taralganini xar doim eslatib turish lozim.

Xulosa o'rnida hamma narsani yaxshi yechimiga faqat sabr va mehnat orqali erishiladi. Ota -onalarimiz farzandlari go'dakligidanoq shu fikrni bot-bot eslatib turilsa yaxshilikdan xoli bo'lmasdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. BIRLAMCHI TIZIMDA ONALAR VA BOLALAR BILAN ISHLASH BO'YICHA PATRANAJ HAMSHIRALARI ISHINI TASHKIL ETISH.(TIBBIYOT

XODIMLARI VA TIBBIY TA'LIM MUASSASALARI UCHUN
MO'LJALLANGAN) AMALI QO'LLANMA. 410-430 betlar.

2. letting.ru/uz/proidet-li-nevroz-posle-rodov-kak-perezhit-poslerodovuyu/

3. daryo.uz/2021/08/27tugruqdan-keyingi-depressiya-8-ta-yashirin-

simptom